

поделить по двум фронтам: налоговая политика страны и государственное управление расходной частью бюджета.

В механизме государственного влияния на экономику именно бюджетному и налоговому регулированию принадлежит ведущее место, поскольку финансовое регулирование реализуется через государственный бюджет, основным источником наполнения которого являются налоги.

Список использованных источников

1. Адылбекова, А. М. Концепция государственного регулирования экономики в учении Дж. Кейнса / А. М. Адылбекова // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 28. – С. 129-133.
2. Инвестиции и инновации в промышленном развитии регионального пространства России: монография / А. Р. Эмексузян, К. В. Балдин, А. Т. Алиев, О. С. Суртаева. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. – 252 с.
3. Иностранные инвестиции: учебное пособие / под ред. А. П. Косинцева. – М. : КноРус, 2014. – 210 с
4. Леонова, Ю. Ю. Региональные интересы и факторы инвестиционной активности зарубежных компаний в России: монография / Ю. Ю. Леонова. – М. : ЛЕНАНД, 2015. – 195 с.
5. Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции: монография / А. В. Шаркова, И. Н. Шапкин, Л. А. Чалдаева и др. ; под общ. ред. д.э.н., профессора М. А. Эскиндарова ; ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». – М. : Дашков и К°, 2020. – 351 с.

УДК 332.02
DOI

**НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА**

КИСЛАЯ Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В условиях нестабильности в функционировании общества обеспечение экономической безопасности, и в том числе отдельной территории – региона, является актуальной проблемой. Важно сформировать систему экономической безопасности региона и использовать максимально эффективные инструменты для достижения цели. Регион будем рассматривать как социально-территориальную общность с более или менее однородными природными, экономическими, демографическими, историческими условиями, на основе которых функционирует определённый комплекс отраслей производства, производственная и социальная инфраструктуры, то есть любая экономически самостоятельная территория, где проживает население и формируется экономическое пространство. Важно использовать те инструменты, которые обеспечат действенное и результативное управленческое воздействие на экономику региона. Актуальным остаётся программно-целевой метод

управления экономической безопасностью региона с использованием стратегических программ развития с учётом возможных угроз и кризисных ситуаций. Источником дополнительных эффектов регионального управления выступает оценка уровня экономической безопасности региона с учётом пороговых показателей и угроз экономической безопасности как элементов постоянно действующей системы обеспечения экономической безопасности региона. Функционирование региональной системы экономической безопасности обеспечивается с помощью соответствующего механизма, который выступает совокупностью методов и средств воздействия, то есть инструментов, которые используют субъекты экономической безопасности региона в определённых условиях и с учётом факторов развития территории.

Ключевые слова: инструмент регионального управления, экономическая безопасность, региональная экономика, программно-целевой метод управления, оценка уровня экономической безопасности, система обеспечения экономической безопасности региона

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

KISLAYA T.N.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Management and Economic Security
SEE HE LPR «Luhansk State University named
after Vladimir Dal»,
Lugansk, Lugansk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. In conditions of instability in the functioning of society, ensuring economic security, including a separate territory - a region, is an actual problem. It is important to form a system of economic security of the region and use the most effective tools to achieve the goal. Only in conditions of economic security the economic complex of the region is able to ensure sustainable and self-sufficient development. The region will be considered as a social and territorial community with more or less homogeneous natural, economic, demographic, historical conditions, on the basis of which a certain complex of industries, industrial and social infrastructure, that is, any economically independent territory where the population lives and an economic space is formed. It is important to use those tools that will provide an effective and efficient managerial impact on the region's economy. The program-target method of economic security management of the region using strategic development programs, taking into account possible threats and crisis situations, remains relevant. The source of additional effects of regional management is the level assessment of regional economic security, taking into account threshold indicators and threats to economic security as elements of a permanent system of ensuring the regional economic security. The functioning of the regional system of economic security is ensured with the help of an appropriate mechanism, which is a set of methods and means of influence, that is, tools that are used by the subjects of the regional economic security under certain conditions and taking into account the factors of development of the territory.

Keywords: regional management tool, economic security, regional economy, program-target management method, level assessment of economic security, system for ensuring the regional economic security

Актуальность и постановка задачи. Задачи по обеспечению самодостаточности, конкурентоспособности и экономической независимости региона, защиты

региональных экономических интересов, противостояния угрозам и снижения влияния рисков в экономическом и социальном развитии и реализации эффективной региональной экономической политики выдвигают новые требования к региональному управлению экономикой. Формирование системы обеспечения экономической безопасности региона позволяет значительно совершенствовать методы и подходы регионального управления экономикой. Эффективная система управления содержит комплекс соответствующих инструментов. Актуальным является поиск действенных инструментов, которые являются важным элементом системы обеспечения экономической безопасности региона.

Региональное управление как гарант устойчивого развития соответствующей территории определяет инструментарий, который используется для обеспечения экономической безопасности. Одной из важных задач остаётся определение эффективного соотношения государственного регулирования экономики и действия экономических законов, способных повысить экономическую безопасность региона. Наличие кризисной ситуации в экономике предполагает использование специальных инструментов государственного регулирования, главным из которых остаётся Программа обеспечения экономической безопасности региона. Важно сформировать и использовать комплекс современных и наиболее результативных инструментов, то есть механизм обеспечения экономической безопасности региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты обеспечения экономической безопасности представлены в работах Е.Л. Аношкина [1], В.Н. Василенко [3], А.В. Возженикова, А.И. Буркина, Н.В. Синеок [4], С.Ю. Глазьева [5], А.Г. Гранберг [6], С.В. Казанцева [7], В.В. Карпова, А.А. Кораблёва [12], В.Е. Левкевич [12], А.В. Никитина [9], В.М. Позняковского [10], В.К. Сенчагова, [13], А.И. Татаркина [11]. Однако в современных условиях развития экономической системы региона востребовано теоретическое обоснование выбора наиболее адекватных инструментов обеспечения экономической безопасности региона.

Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования определить наиболее эффективных и перспективных организационно-управленческих инструментов обеспечения экономической безопасности региона в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Региональная система как множество взаимосвязанных элементов имеет свои качественные характеристики, а именно: множественность элементов и их тесную диалектическую связь, совместимость элементов, внутреннюю целостность системы и полную или относительную автономию от других территориальных экономических систем. Кризисный анализ является обязательным элементом системного анализа региональной системы. Он используется для выявления источников риска в экономике, в том числе потенциального возникновения угроз экономической безопасности. Методика анализа уровня региональной экономической безопасности основывается на учёте потенциала региона, тенденций и проблем воспроизводства производительных сил, возможностей регулирования экономических процессов.

Инструментом, который позволяет разрабатывать концептуальные и методологические основы развития региона, является иерархический подход, который имеет существенное значение как для организации исследований фундаментального и прикладного характера, так и для создания соответствующих институтов и механизмов [1].

Ряд авторов к основным методологическим инструментам анализа экономической безопасности региона относят статистический, перекрёстные сравнения, эвристический метод, экспертной оценки, имитационное моделирование, экономико-математическое моделирование, агрегирование переменных в комплексные факторы, систематизацию, экономико-географическое исследование, таксонирование,

вариантный, индексный, экономического анализа [5, с. 164-165; 7]. Эти инструменты более всего используются на практике.

Среди экономических мер прямого и косвенного воздействия как инструментов регионального управления в сфере экономической безопасности выделяются:

- совершенствование системы налогообложения;
- принятие мер по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе;
- стимулирование экспорта;
- установление норм обязательных резервов в соответствии с экономической ситуацией;
- целевое финансирование научно-технических, социальных и экологических программ;
- совершенствование структуры государственных закупок и модернизация государственного сектора экономики;
- инвестиции в развитие социальной сферы [9, с. 190-193].

Основные результаты. Одно из важнейших условий функционирования системы экономической безопасности региона (ЭБР) – формирование качественной нормативной правовой базы и, в первую очередь, в сфере экономики (рис. 1).

Разрабатывая стратегию, субъекты ЭБР определяют управленческие воздействия на объект (экономика и социальная сфера региона) по обеспечению экономической безопасности региона с помощью соответствующих механизмов и инструментов.

Для формирования действенной системы управленческих инструментов проводится непрерывный мониторинг показателей-индикаторов экономической безопасности региона. В случае, когда мониторинг осуществляется неэффективно, то возникновение и развитие кризисных ситуаций могут выйти из-под контроля, стать нерегулируемыми и необратимыми. Основными задачами информационно-аналитического обеспечения экономической безопасности региона являются:

- структурный анализ экономической системы на мезоуровне и выделенных подсистем;
- уточнение взаимозависимостей и взаимосвязей между элементами экономической системы региона и системы обеспечения его экономической безопасности.

После сбора и обработки информации конкретизируется цель исследования, и формулируются критерии количественного измерения уровня экономической безопасности. Обоснование управленческих решений с учётом существующих и прогнозируемых угроз экономическому развитию позитивно влияет на функционирование всего хозяйственного комплекса региона. Одним из сложных моментов является определение внутренних ресурсов экономической системы и её составляющих относительно способности противодействовать различным угрозам.

Выполнение расчётно-диагностических мероприятий предусматривает многоитерационную обработку эмпирических данных. В результате формируется исходная информация для анализа экономической безопасности региона. Качественная входящая информация составляет фундамент адекватной оценки и дальнейшей разработки эффективных направлений противодействия угрозам устойчивого развития мезоэкономической системы, её самодостаточности и независимости.

Организация специальной научно-методической, исследовательской деятельности с целью обеспечения экономической безопасности является неотъемлемой частью системы регионального управления. Общая последовательность, основные этапы и используемые инструменты исследования уровня экономической безопасности региона формируют информационно-аналитический блок механизма

обеспечения экономической безопасности региона, функционирование которого позволит значительно увеличить результативность принимаемых решений.

Рис. 1. Концептуальная модель системы обеспечения экономической безопасности региона

Разработка системы количественных и качественных показателей экономической безопасности региона является следующим элементом информационно-аналитического блока механизма обеспечения экономической безопасности региона после формирования информационной базы и формирования системы угроз экономической безопасности. В дальнейшем это позволяет моделировать социально-экономические процессы путём переноса размытых понятий и определений на строгий язык формальной логики.

Механизм обеспечения ЭБР также включает в себя организационно-административные методы, обеспечивающие меры по реализации нормативно-

правовых актов; экономические методы, включающие налогово-бюджетные рычаги, стимулирующие развитие соответствующих секторов экономики и др.

Система показателей оценки уровня экономической безопасности строится на основе совокупности индикаторов, критериев, характеристик, которая соответствует целям развития региона. Репрезентативные показатели экономической безопасности позволяют оценить защищённость экономики региона от угроз; оценить реальное состояние экономики и уровень эффективности организационно-экономического механизма региона. Критерием для отбора показателей экономической безопасности региона является степень фактического деструктивного влияния соответствующих угроз на социально-экономическое равновесие территории.

Показатели экономической безопасности региона можно разделить на:

– *макроэкономические*: валовой региональный продукт, темпы экономического роста, уровень инфляции, индексы цен, показатели внешнеэкономической деятельности и др.;

– *базовые*: отраслевая структура, конъюнктура рынка, уровень налогов, показатели инвестиционной активности, динамика производительности труда, структура доходов населения, уровень и качество жизни населения и др.

Ключевыми показателями, на наш взгляд, которые характеризуют региональную экономическую безопасность, являются: динамика производства; уровень эффективности использования потенциала территории и уровень жизни населения.

Оценка угроз экономической безопасности и защиты интересов в сфере экономики представляет собой систему управленческих процедур, позволяющих эффективно поддерживать экономическую безопасность. Адекватная оценка уровня экономической безопасности будет способствовать обеспечению действенности соответствующих мероприятий и в итоге – развитию социально-экономической системы региона. Наиболее значимыми являются следующие характеристики системы показателей экономической безопасности:

– показатели являются количественным выражением всех определяемых угроз экономической безопасности региона;

– показатели отражают специфику региона;

– показатели изменяются с течением времени, с изменением состава угроз экономической безопасности (исчезновение одних, изменением интенсивности других, возникновение новых);

– показатели сопоставимы [13].

Индикатор – это количественный показатель, на основе которого (которых) оценивается ситуация в регионе, и разрабатываются мероприятия по обеспечению экономической безопасности региона [6, с. 87-106; 3; 2].

Показатели экономической безопасности не содержат информацию о причинах несоответствия экономики региона параметрам достаточного уровня социально-экономического развития, но по показателям экономической безопасности можно судить об эффективности системы регионального управления. Критичный уровень показателей свидетельствует о необходимости оперативного вмешательства органов регионального управления с целью недопущения необратимых последствий угроз. Необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики система показателей оценки уровня экономической безопасности региона формируется в соответствии с изменениями степени влияния угроз экономической безопасности. Оценку экономической безопасности можно осуществить как качественными, так и количественными показателями в зависимости от того, какая сторона явления измеряется. Наибольший эффект достигается при одновременном применении обоих вариантов.

Для полноты оценки региональных экономических процессов необходимы данные микроэкономического анализа отдельных наиболее важных (регион образующих) хозяйствующих субъектов. В системе показателей также важен акцент на показателях качества жизни населения, что считается наиболее перспективным. В случае если регион часть страны, то параметры оценок региональной экономической безопасности корреспондируют с оценками экономической безопасности в целом в стране, хотя совокупность факторов, учитываемых в обоих случаях, неидентична [8].

Сущность обеспечения экономической безопасности как системы раскрывается и конкретизируется в системе угроз и пороговых значений показателей социально-экономического состояния региона. Превышение пороговых значений показателей характеризует наличие угроз, сдерживающих развитие экономики, поскольку угроза рассматривается как фактор, создающий значительную опасность, и наносит значительный ущерб экономике, разрушает её как систему. Ненормированность уровней показателей экономической опасности на региональном уровне не даёт возможность разрабатывать и реализовывать конкретные адресные меры по преодолению кризисных явлений. Для выявления количественных ориентиров при принятии управленческих решений в рамках экономической политики эффективным является применение пороговых значений показателей (индикаторов) экономической безопасности.

Для развития региона и обеспечения его экономической безопасности также важен эффективный контроль со стороны регионального управления в пределах пороговых значений показателей экономической безопасности с учётом количественных и качественных критериев. Решающее значение имеют пороговые (предельные) значения показателей, которые характеризуют сущность экономической безопасности региона. С помощью выражения пороговых показателей определяются состояния экономической системы региона, которые являются сигналом о приближении к опасному снижению способности к динамичному развитию и к дестабилизации социально-экономического состояния. Для контроля уровня экономической безопасности региона с целью разработки превентивных мер по предполагаемым угрозам необходимо по выбранной системе показателей постоянно осуществлять мониторинг региональной экономической ситуации. Необходима экономическая оценка по факту и в сравнении с пороговыми значениями [8].

Пороговые значения экономической безопасности – это предельные величины каких-либо финансово-экономических индикаторов, превышение которых лишает экономику возможности функционировать в нормальном режиме [13]. Коллектив авторов [4] справедливо отмечает, что принимаемый уровень показателей экономической безопасности, как эталонный, зависит от конкретной сложившейся ситуации. Нормативные показатели должны отражать фактическую защищённость жизненно важных интересов личности, общества и территории. Система пороговых значений для мезоуровня рассматривается как инструмент информационно-аналитической составляющей механизма обеспечения экономической безопасности региона, которая адаптируется к местным условиям и факторам развития.

Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. Дополнительно все зависимости между показателями безопасности и их пороговыми значениями требуется рассматривать в динамике [4].

Программирование является эффективным инструментом регионального управления, прежде всего, за счёт развития наиболее перспективных направлений «точек роста» и воспроизводства ценностей и общественных благ за счёт ресурсного потенциала региона, составляющие которого (природные, материальные, трудовые, финансовые ресурсы) выступают факторами экономической безопасности

регионального уровня [14; 15]. Программно-целевой подход к решению региональных проблем, в том числе и к обеспечению экономической безопасности региона, следует рассматривать как инструмент региональной экономической политики, одновременно обеспечивающий как формирование этой политики в целом, так и её реализацию в виде конкретных программ разного уровня и назначения на основе принятой системы показателей. Региональное программирование, являясь системой обоснованных среднесрочных и долгосрочных программ на основе принятой системы показателей, способствует социально-экономическому развитию региона.

Одним из главных эффектов реализации программно-целевого подхода в региональном управлении является побуждение местного населения к реализации конкретных мер по обеспечению экономической безопасности территории и, как следствие, изменение её статуса с зависимого на самодостаточный. Главной задачей программы обеспечения экономической безопасности региона является обеспечение экономического развития, которое рассматривается как необратимый процесс роста сложности, многообразия и продуктивности производства за счёт смены технологий, видов продукции, организаций и институтов, правил поведения и на этой основе повышение уровня и качества жизни населения.

Выводы. Функционирование системы обеспечения экономической безопасности региона осуществляется субъектами экономической безопасности посредством управленческого воздействия на экономику с помощью соответствующего механизма, который определяется совокупностью методов, средств или инструментов. Сущность данного механизма заключается в том, что государственное регулирование развития региона осуществляется при помощи соответствующих мер экономической политики, защиты региональных интересов в области экономики, представляющего собой систему управленческих процедур региональных органов власти, воздействующий на все факторы общественной жизни, позволяющий своевременно и эффективно отражать угрозы экономическому развитию.

Важным является развитие аналитической составляющей механизма, которая включает функции анализа и контроля достижения цели развития региона; оценку социально-экономического состояния региона, на основе которой определяются приоритеты и задачи на перспективу, ориентировочные объёмы финансовых и других ресурсов, необходимых для их реализации, соответствующие коррективы стратегии развития территории.

Для эффективного функционирования хозяйственного комплекса региона и обеспечения его экономической безопасности используется комплексная оценка состояния экономической системы региона, что позволяет правильно выбрать наиболее эффективную стратегию развития и определить приоритеты управленческого воздействия на социально-экономические процессы. Оценка уровня экономической безопасности способна служить дополнительным побуждающим фактором для региональных органов управления к разработке конкретных адресных действий по преодолению кризисных явлений. В управлении экономической безопасностью большое значение имеют именно пороговые значения показателей, не соблюдение которых провоцирует негативные, разрушительные тенденции, диспропорции в социально-экономическом развитии. Вопрос о границах экономической безопасности требует глубокого комплексного анализа всех компонентов экономической системы региона.

Оценка уровня экономической безопасности путём сравнения показателей экономической безопасности с пороговыми (предельными) значениями, и оценка отклонений являются содержанием информационно-аналитического блока механизма обеспечения экономической безопасности региона. На основе проведенных расчётов и анализа разрабатываются обоснованные варианты управленческих решений в виде стратегии, программ, прогнозов и организационных мероприятий по повышению

уровня экономической безопасности региона. Для повышения эффективности программно-целевого метода, позволяющего регулировать региональную экономику и обеспечивать её экономическую безопасность, необходимо: плановые показатели устанавливать только после тщательного научного обоснования на основе глубокого анализа; ресурсные объекты управления заменить на процессные; более чёткая ответственность за результаты развития территории.

Дополнительной возможностью для региона является проведение более действенной экономической политики по укреплению финансового состояния региональных субъектов хозяйствования и увеличение их эффективности. Реализация региональной экономической политики должна осуществляться на основе стратегических документов и программ социально-экономического развития, в основе которых заложены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности, что позволит преодолеть существующие внутренние и внешние противоречия с минимальными издержками как для органов власти, так и для населения.

Список использованных источников

1. Аношкина, Е. Л. Регионотозидание: институционально-экономические основы: монография / Е. Л. Аношкина. – М. : Академический Проект; Гаудеамус, 2006. – 304 с.
2. Безопасность и риски устойчивого развития территории: монография / В. Е. Левкевич [и др.]. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с.
3. Василенко, В. Н. *Диагностика развития регионов: структура, границы, методы* / В. Н. Василенко. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 285 с.
4. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России в контексте современных политических процессов / А. В. Возжеников, А. И. Буркин, Н. В. Синеок / под общ. ред. А. В. Возженикова. – М. : Изд-во РАГС, 2005. – 520 с.
5. Глазьев, С. Ю. Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия экономического роста на пороге XXI века / С. Ю. Глазьев. – М. : ИНФРА, 1997. – С. 164-165.
6. Гранберг, А. Г. Моделирование пространственного развития национальной и мировой экономики: эволюция подходов / А. Г. Гранберг // Регион: экономика и социология. – 2007. – № 1. – С. 87-106.
7. Казанцев, С. В. Защищённость экономики регионов России / С. В. Казанцев. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2014. – 180 с.
8. Кислая, Т. Н. Теоретико-методологические подходы к управлению экономической безопасностью региона : монография / Т. Н. Кислая / под научн. ред. д-ра экон. наук, профессора В. Н. Тисуновой. – Чебоксары : ИД «Среда», 2021. – 152 с. – DOI: 10.31483/a-10298.
9. Никитин, А. В. Инструменты обеспечения экономической безопасности в национальном хозяйстве / А. В. Никитин // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 3 (019). – С. 190-193.
10. Позняковский, В. М. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта / В. М. Позняковский. – Новосибирск, 2017. – 448 с.
11. Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогнозные оценки. В 2 Т. / Рос. Акад. Наук, Урал. отделение; под общ. ред. А. И. Татаркина; [редкол.]: Татаркин А. И. (отв. ред.) и др. – Т. 2: Проблемы ресурсного обеспечения саморазвития территориальных социально-экономических систем. – М. : Экономика; Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – 387 с.
12. Теория и практика оценки экономической безопасности (на примере регионов Сибирского федерального округа) / под общ. ред. В. В. Карпова, А. А. Кораблёвой. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. – 146 с.

13. Экономическая безопасность регионов России: монография / В. К. Сенчагов [и др.]; / под ред. В. К. Сенчагова ; М-во образования и науки Российской Федерации. – Нижний Новгород : 2012. – 254 с.

14. Bjørnskov, C. How Strategic Entrepreneurship and The Institutional Context Drive Economic Growth / C. Bjørnskov, N. Foss // Strategic Entrepreneurship Journal. – 2013. – Vol. 7. – Iss. 1. – P. 50-69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1002/sej.1148>.

15. Jerzmanowski, M. Finance and Sources of Growth: Evidence from the U.S. States / M. Jerzmanowski, J. E. Walker // Journal of Economic Growth. – 2017. – Vol. 22. – Iss. 1. – P. 97-122 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1007/s10887-016-9135-6>.

УДК 338.431.6

DOI

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ АПК ДНР РФ

РОМОДАН Ю.О.,

канд. экон. наук,

**старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье затронут вопрос о необходимости внесения изменений законодательного характера в связи со сменой субъектности ДНР. Определены новые задачи, которые должны быть поставлены перед механизмом формирования инвестиционного климата сферы АПК ДНР как субъекта Российской Федерации. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается сфера АПК в процессе адаптации к новым условиям, проведён анализ влияния этих изменений на инвестиционный климат.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвесторы, инвестиционный климат, ДНР, государственное регулирование

IMPACT OF CHANGES IN THE LEGISLATION ON THE INVESTMENT CLIMATE IN THE SPHERE OF THE AIC SECTOR OF THE DPR RF

ROMODAN Yu.O.,

Candidate of Economic Sciences,

**Senior Lecturer of the Department of
Non-productive Sphere Management,**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»**

**Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Abstract. The article addresses the issue of the necessity of legislative changes in connection with the change in the status of the DPR as a subject. It examines the new tasks